

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

ATTENTION TO DIVERSITY IN THE PRIMARY AND COLLEGE EDUCATION SUBSYSTEMS

LUISA SOLMAR GONZÁLEZ*, JULIO HERNANDO RAMOS

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” (UPEL-IPRAEL), Centro de Investigaciones Contemporáneas (CINCO), Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Luisa Solmar González , E-mail: solgonzalez_99@hotmail.com

RESUMEN

En el ámbito educativo, la Atención a la Diversidad está llamada a tomar en cuenta las diferencias referidas a estilos y ritmos de aprendizaje y otros aspectos de tipo personal, académico o social tales como las motivaciones, dificultades y discapacidades. El presente estudio tuvo entre sus propósitos descubrir el ser del fenómeno Atención a la Diversidad en el Subsistema de Educación Básica y Educación Universitaria. La metodología estuvo orientada por el paradigma fenomenológico-hermenéutico. Se recurrió a la interpretación de textos pertinentes, a la observación participante y se efectuaron entrevistas en profundidad a tres informantes clave. La investigación arroja dos manifestaciones principales del ser: la Atención a la Diversidad y la Educación Inclusiva se asocian directamente con los servicios de Educación Especial en Venezuela, y la diversidad en el aula, es concebida como un problema y no una fuente de riqueza para la institución escolar que atañe a todos sus integrantes. Las políticas que operan en esta modalidad deben ajustarse a las nuevas tendencias para propiciar una transformación institucional de los métodos de atención educativa. Los docentes de Educación Especial del área de dificultades de aprendizaje deben enfocarse en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la diversificación de estrategias y recursos para atender a la variedad de estudiantes. En fin, para alcanzar una educación de calidad para todos, las declaraciones y mandatos deben materializarse en múltiples acciones concretas: inversión en recursos humanos, materiales educativos, infraestructuras, formación y concientización de toda la comunidad educativa.

PALABRAS CLAVE: Educación especial, educación inclusiva, fenomenología, hermenéutica.

ABSTRACT

In the educational field, the Attention to Diversity is called to take into account the differences related to learning styles and rhythms and other aspects of a personal, academic or social type such as motivations, difficulties and disabilities. The present study had among its purposes to discover the being of the phenomenon Attention to Diversity in the Subsystem of Basic Education and University Education. The method was guided by the phenomenological-hermeneutical paradigm. Interpretation of relevant texts, participant observation and in-depth interviews were conducted with three key informants. The research showed two main manifestations of being: Attention to Diversity and Inclusive Education are directly associated with Special Education services in Venezuela; and diversity in the classroom is conceived as a problem and not as a source of wealth for the school institution that concerns all its members. The policies that operate in this modality must adjust to the new trends to promote an institutional transformation of the methods of educational attention. Special Education teachers in the area of learning difficulties should focus on improving teaching and learning processes, on the diversification of strategies and resources, to attend the variety of students. Finally, to achieve a quality education for all, the declarations and mandates must be materialized in multiple concrete actions: investment in human resources, educational materials, infrastructure, training and awareness of the entire educational community.

KEY WORDS: Special education, inclusive education, phenomenology, hermeneutic.

INTRODUCCIÓN

Desde siempre las personas han sido distintas entre sí: fenotípica, laboral, cultural e intelectualmente. A pesar de que las diferencias son frecuentes en las sociedades, existen registros históricos sobre los prejuicios y discriminación para aquellos individuos llamados “defectuosos”, “deficientes” y “minusválidos”. En este sentido, la manera como han sido tratados y educados varía de acuerdo con la

época, la cultura y la forma de interpretar el mundo.

Al respecto Vergara Ciordia (2002), refiere que los llamados “minusválidos” han sido objeto de estudio de la antropología y la pedagogía desde principios del siglo veinte (XX). Para el autor, existen dos perspectivas que han orientado las políticas de atención hacia las minusvalías físicas, psíquicas y sociales. La primera está relacionada con una concepción maléfica y

mítica, propio de la influencia teocrática: eran “seres del diablo” que requerían ser curados o aniquilados para evitar la carga social que representaban. Existió la otra perspectiva predominante, en la cual se interpretaban las “deficiencias” como patologías internas del organismo dándole un enfoque más científico.

Como resultado de los avances científico-humanísticos y los aportes de pensadores en diversas ramas del saber, a principios del siglo veinte (XX), surgió en Europa la Educación Especial, como una educación separada para aquellos sujetos con unas características físicas, cognitivas y sensoriales “especiales”. Esta concepción influyó las políticas educativas de atención en Venezuela durante la década de los setenta (70) del siglo veinte (XX); en ese marco, el Ministerio de Educación (ME, para ese momento), creó la modalidad de Educación Especial, cuyo propósito fue atender a los “sujetos anormales” que presentaban impedimentos sensoriales, físicos y cognitivos. Los primeros Institutos de Educación Especial (IEE) fueron para niños ciegos, sordos y con retardo mental.

Sin embargo, tanto en Europa como Latinoamérica, el modelo de atención implementado por la Educación Especial (médico-clínico) no dio respuestas a las necesidades de esas personas y surgieron nuevas propuestas de atención. Entre ellas, el movimiento en favor de la integración escolar de todos los niños. Mary Warnock (1998) presidió una comisión que elaboró y aprobó un documento llamado “Informe Warnock”; allí, se plantea una nueva denominación de personas o educandos con Necesidades Educativas Especiales (NEES) cuyo propósito fundamental fue favorecer a todos los escolares. Pretendía garantizar el derecho pleno a recibir una educación en la escuela regular facilitándole los apoyos necesarios.

No obstante, las experiencias fueron poco efectivas en el orden mundial, debido a que el nuevo término no evitó las etiquetas y la segregación que hasta ahora se habían dado. Es por ello, que se originó a finales de los años ochenta (80) del siglo veinte (XX) el movimiento por la inclusión que hace referencia no al alumnado etiquetado como “especial” o con NEES, sino a todos los educandos reconociendo que cada uno tiene sus diferencias, necesidades y particularidades.

Relacionado con lo anteriormente expuesto, en la escuela existe una variedad de educandos con distintos intereses, culturas, condiciones

físicas, preferencias, entre otras características.

Es decir, en el ámbito escolar converge una diversidad que debe ser atendida respetando su individualidad, ritmos de aprendizaje, intereses y necesidades educativas. Sin embargo, pese al supuesto reconocimiento de que en las escuelas la heterogeneidad es común, en la práctica los profesionales responsables de la administración educativa continúan con una visión homogénea de los educandos diseñando currículos uniformes y rígidos, considerando solo edad y grado, pero obviando que las competencias se alcanzan en diferentes momentos y los estudiantes van a responder en forma variada a los contenidos y tareas ofrecidas en clase. Entonces, en el marco de criterios y normas previamente establecidas la institución escolar divide a los estudiantes en competentes e incompetentes, los aprobados y los reprobados, los “buenos” y los “malos”.

Visto de esta forma, la “diversidad” es entendida como un problema para los docentes, directivos, padres y representantes. Cuando descubren a un educando que es diferente (física, sensorial e intelectualmente) o todo aquel estudiante que esté fuera de las competencias curriculares establecidas para cada grado, es etiquetado como “no apto” para la escuela regular refiriéndolos a escuelas de educación especial manifestando que ellos carecen de estrategias para atenderlos. Sin embargo, es el aula regular el ambiente natural donde se congregan educandos de diferente naturaleza: física, motora, cognitiva, psicológica, entre otras características.

De acuerdo con la Declaración Mundial de Educación para Todos (UNESCO 1990), en su artículo número uno (1) se plantea que la educación básica: “...Es el cimiento del aprendizaje permanente y del desarrollo humano, sobre la cual los países pueden construir de manera sistemática otros niveles y tipos de educación y capacitación” (p. 8). En plena conferencia, todos los países afirmaron que la educación básica ha fracasado en cuanto a la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, el acceso y la inclusión de todos a la escuela. Partiendo de este reconocimiento, la escuela básica está llamada a satisfacer las necesidades de la diversidad de estudiantes, prestando especial atención a las necesidades educativas y ofreciendo diferentes vías de enseñanza y aprendizaje a los grupos rechazados tales como alumnos con discapacidad, alumnos abandonados y con conductas disruptivas.

Asimismo, en la Declaración de Salamanca (UNESCO 1994) se ratifica que las escuelas

deben favorecer a todos los niños. El Estado y sus sistemas educativos están obligados a garantizar el derecho a la educación, a reconocer la diversidad de sus necesidades, adoptando un modelo educativo abierto y flexible que permita el acceso, la permanencia escolar de todo el alumnado, sin excepción, así como resultados escolares aceptables (p. 6).

De acuerdo con lo antes expresado, se plantea el ideal en materia de políticas internacionales a las cuales deben adscribirse todos los países. En ese sentido, lo que se espera para atender a la diversidad en el aula supone disminuir las prácticas educativas destinadas a grupos homogéneos, como, por ejemplo: clases magistrales, libros de texto únicos, estrategias y actividades uniformes, entre otros métodos. Contrario a lo anterior, se trataría de adoptar métodos más individualizados, activos, flexibles y socializados. De igual forma, la Atención a la Diversidad implica evitar la salida de los estudiantes fuera del aula regular a recibir una educación paralela y muchas veces descontextualizada; a la inversa, el trabajo debe centrarse en diversificar las metodologías de enseñanza dentro del espacio de aula regular y ofrecer un abanico de posibilidades. Así pues, en un enfoque incluyente, la Atención a la Diversidad exige que no se separe a nadie de su grupo-clase y que se practique un currículo en el aula que permita que todos los alumnos participen de las experiencias de aprendizaje. El proceso de inclusión precisa la eliminación de barreras físicas, curriculares, organizativas y actitudinales que impiden el aprendizaje de todos en un ambiente de equidad. En este sentido, la escuela venezolana debe favorecer a la sociedad diversa y debe pasar de ser una institución cerrada e inflexible que tiende a clasificar a los alumnos y remitirlos a servicios de educación especial, a una institución abierta que recibe a la diversidad de personas y les ofrece diferentes opciones educativas planificadas y organizadas en colaboración entre los profesionales responsables del acto educativo.

Una vez revisado el problema, mediante la investigación se pretendió “ir a las cosas mismas” para describir, interpretar y comprender el fenómeno de Atención a la Diversidad, prestándole atención en su “contexto natural” que dieron unas pautas para su replanteamiento en el subsistema de educación básica y educación universitaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dado el carácter fenoménico de Atención a la Diversidad, se siguió la ruta fenomenológica-

hermenéutica. Una vez situada la mirada sobre este, en primera instancia, se revisaron los conceptos y las teorías previas producto de otras investigaciones, utilizando como técnica la interpretación de textos.

Para llevar a cabo el trabajo de campo, el contexto de estudio elegido fue el subsistema de Educación Básica, nivel primario, en la EBB “Gregoria Díaz”; y, el subsistema de Educación Universitaria, en la UPEL-IPRAEL. Para seleccionar a los sujetos de investigación, se realizaron visitas y observaciones en varias instituciones educativas ubicadas en el municipio Girardot, estado Aragua. Los primeros contactos fueron con el personal directivo de las instituciones, realizando entrevistas informales para explicar los propósitos de la investigación. Se dieron conversaciones iniciales con la directora y subdirectora de la EBB “Gregoria Díaz”, así como con docentes de educación especial de la Unidad Psico-Educativa (UPE). A partir de las observaciones, la discusión y el consenso, se eligieron dos sujetos de investigación (docentes de aula en ejercicio) con experiencias relacionadas al fenómeno en estudio y disposición a participar. Seguidamente, se llevaron a cabo las entrevistas en profundidad, dándose en promedio tres encuentros con cada docente, grabando cada una de las conversaciones para luego hacer una transcripción fiel de las mismas. Además, se seleccionó una docente de educación universitaria, de la UPEL Maracay, la docente tenía experiencias con la diversidad y había demostrado sensibilidad hacia las diferencias. Se iniciaron las conversaciones, con cuatro encuentros en los que se dieron las entrevistas en profundidad.

En el transcurso de la actividad de campo se hicieron observaciones de hallazgos y situaciones consideradas relevantes por los investigadores y se registraron en notas de campo. También, se realizaron conversatorios con todo el personal docente que brindaron insumos importantes para los resultados del estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se pretende dar cuenta del fenómeno Atención a la Diversidad, es decir, cómo se manifiesta en el subsistema de educación básica y educación universitaria. En primer lugar, por intermedio de una descripción fiel de lo expresado por los sujetos de investigación durante las conversaciones para luego desplegar el proceso comprensivo-interpretativo.

Es por lo antes expresado, que se leyeron las transcripciones fieles de las entrevistas en profundidad, para luego despejar el terreno con aquellos enunciados que expresaban pensamientos, sentimientos, vivencias, percepciones acerca del fenómeno en cuestión, que luego alumbraron el camino comprensivo-interpretativo. Según Gadamer (2010): "...el esfuerzo de comprensión empieza así cuando alguien encuentra algo que le resulta extraño, provocador, desorientador..." (p. 182).

En las próximas líneas se presentan las unidades fraseológicas (expresión gadameriana) extraídas de las entrevistas en profundidad. Inicialmente, se mostrará un enunciado fiel de lo expresado en el diálogo para luego hacer el desocultamiento-ocultamiento del sentido, lo que se anuncia y lo que se encubre, abriendo paso a horizontes más amplios.

Comenzamos con algunos significados de lo que es diversidad y nos encontramos con la siguiente declaración:

...un niño o una niña que no me atiende, no sigue instrucciones, no cuida cuadernos, no escribe, anda como en otro mundo, porque se han visto casos aquí de niños que se van al piso, niños que se meten debajo de la mesa, niños que no quieren estar aquí, se quieren estar es afuera en los pasillos y ya uno sabe que ahí hay algo, claro uno no es quien para diagnosticar... (Sujeto de Investigación N° 1).

¿Qué denota la anterior frase? ¿Acaso los diversos son aquellos que se alejan de la norma? A esta última interrogante podemos decir que, en parte. Son diferentes aquellos que tienen comportamientos distintos en el aula, incluyendo a los que incumplen las normas del salón, tales como: permanecer sentados en sus pupitres, ser pulcros y cuidar el material escolar, mantenerse dentro del aula, utilizar el uniforme reglamentario, seguir las instrucciones del docente, entre otras reglas. Si revisamos con detenimiento, las jornadas escolares son de cinco horas de las cuales la mayoría de ese tiempo los estudiantes permanecen dentro del aula. En las escuelas bolivarianas son jornadas de ocho horas, de, muy largas estadias en el aula que podrían dispersar al grupo y, si nos referimos a niños en crecimiento y desarrollo, entre sus características evolutivas está la vulnerabilidad a distraerse y a desacatar órdenes, cuyas conductas se convertirían en la norma y no en la excepción. Sin embargo, es visto, en palabras de la entrevistada, como que "hay algo" y que "hay que hacer un diagnóstico". Pero, al referirse a un diagnóstico, sugiere que la valoración debe ser por parte de un grupo de expertos ajenos al aula,

es decir, un grupo de especialistas (docentes de educación especial, psicólogos, médicos, entre otros profesionales). En su discurso no se incluye la participación del docente de aula, cuya observación, registro y valoración resultaría de suma importancia para llegar a un conocimiento del escolar y su situación.

También, la docente destacó la llamada hiperactividad, relacionándolo con diversidad, veamos el próximo enunciado:

...tengo un caso de un niño que va en tu puesto (mesita de un niño que está justo en frente de la maestra), hoy no vino, ese niño nunca me falta...sabe, sabe porque el niño sabe, es inteligente, pero yo por las reacciones que él tiene, yo le digo ¿mamá qué le das tú al niño? Sobre el escritorio coloca las manos y empieza mover las manos y cosas intensamente...el cuaderno roto, sucio... o sea un brincar que no es normal, no es normal... (Sujeto de Investigación N° 1).

Lo anterior muestra dos aspectos: en primer lugar, se hace énfasis en aquello que causa incomodidades, como lo es la intranquilidad, y se superpone a aquellos aspectos valorados como positivos, entre ellos la inteligencia y asistencia puntual al colegio. En segunda instancia, se relacionó esta inquietud del niño con aquello que está fuera de la norma, que "no es normal", etiquetándolo.

De acuerdo con lo antes expresado, Mendía (1999), señala:

"...Por una parte hay que decir que existe una lectura reduccionista del tratamiento de la diversidad, refiriéndose únicamente a aquellos alumnos o alumnas que se apartan ostensible y significativamente del común del alumnado. Muchas veces se utiliza la expresión tratamiento de la diversidad aplicándola al tratamiento de situaciones extraordinarias o excepcionales con medios también excepcionales. Esta lectura reduccionista esteriliza todo intento de hacer un tratamiento global y ajustado a la diversidad..." (p. 1).

Además, se nos aclara que la diversidad se sigue asociando con un déficit y con la inadaptación. Esta forma de ver la diversidad la ubicamos, de acuerdo con la historia y los modelos, en el modelo médico-clínico, predominante aún en la concepción y valoración de las diferencias. De acuerdo con los razonamientos de este modelo, el sujeto es portador de un defecto, cuya causa obedece a un problema de naturaleza biológica, cognitiva y no a razones externas, por ejemplo, de tipo familiar o escolar. Esto lleva a una atención apartada,

descontextualizada, que ignora aquellos aspectos del entorno que puedan actuar sobre la conducta y desempeño del educando, reduciendo las posibilidades de un apoyo integral.

Siguiendo con los significados hacia la diversidad y atención a la diversidad, tenemos lo extraído de la conversación con la docente universitaria, quien expresa lo siguiente:

“...en lo particular como docente, desde las bases que me formaron como docente, yo no sé, pero en mí ha sido innato considerar a mis estudiantes con la condición que ellos tengan, algo así como que, ¡me vi en esa misión! O sea que yo vengo a enseñarle al estudiante que esté presente, no para generalizar, sino para ver, ¡oye este muchacho tiene alguna dificultad en tal parte y atenderlo un poco más!...” (Sujeto de Investigación N° 3).

En principio, se expresa identificándose como docente. Además, refiere una sensibilidad innata ante las dificultades y las diferencias, debido a que las comprende y atiende. Se deja ver una disposición, una actitud favorable y proactiva hacia la diversidad. En concordancia con lo anterior, veamos los siguientes comentarios:

...de decir que si veo al otro con alguna otra situación, también, así fuera familiar, pero, entablar vínculos tales que le permitiera aprender matemática ¿por qué? Porque mi experiencia en primaria y después en bachillerato me llevó a una situación de verme con mis compañeros y decir ¿por qué unos entienden matemática y otros no? O sea desde ahí ya yo venía interrogándome y una de las cosas es porque yo misma viví una etapa en la que no entendía matemática, venía muy bien en primaria, era excelente, todo era maravilloso, la matemática siempre me encantó y estoy finalizando primarias, sexto grado y empecé a tener un bloqueo grave con resolución de problemas... (Sujeto de Investigación N° 3).

Al ser docente de matemática, se sitúa desde su especialidad y muestra una disposición a enseñar y fomentar un aprendizaje de la asignatura en forma significativa. A partir de sus múltiples vivencias, entre ellas como estudiante de bachillerato, se le presentaron ciertas interferencias para la resolución de problemas matemáticos; que le han posibilitado entender que las diferencias y los ritmos de aprendizaje existen, que los estudiantes lo manifiestan en un área como la matemática. Asimismo, plantearse una serie de interrogantes acerca de los métodos concluyendo que a partir de las diferencias el docente también debe ofrecer una variedad de métodos. Lo notamos en el siguiente enunciado:

...entonces cada quien es diferente como entiende y ese profesor solo se dedicaba a una forma, entonces yo me ponía a pensar: ¿cómo hacer para que todos pudieran entender?, ¿qué debía hacer uno en la dinámica? y en fin; entonces algo en mí me impactaba y me gustaba y me satisfacía a su vez que me entendieran la matemática porque yo decía a su vez ¿por qué tiene que ser excluida?, ¿por qué le tienen que tener miedo? Eso me implicaba que entonces a su vez me tenía que enfrentar a la situación que fuera. Por eso no estaba tan adversa e, intuitivamente, ahí estaba algo de esa diversidad, pero yo no sabía que existía ni siquiera el término... (Sujeto de Investigación N° 3).

En el aula converge una diversidad de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje; cada quien capta, analiza, procesa, comprende y reflexiona los procesos de enseñanza y aprendizaje en una forma peculiar. Es notorio, sobre todo en la enseñanza de las ciencias básicas, como los docentes tienden a ser rígidos, utilizando una sola metodología y un solo procedimiento para resolver problemas convirtiéndolo más en un acto mecánico que de comprensión, generando esto muchas veces las dificultades. La experiencia como estudiante y posteriormente como docente le permitió ampliar su visión sobre cómo un docente puede acercarse al estilo de aprendizaje de un estudiante. Hay que resaltar que esa serie de acontecimientos, lejos de ser vistos como problema, fueron tomados de la mejor forma, disposición, es decir, aquí entra el ser: con una actitud proactiva, dispuesta a favorecer a la diversidad en el aula y a ir generando los cambios epistemológicos que mejoren la práctica docente. A pesar de no ser una profesional titulada en la especialidad de Educación Especial, por lo tanto sin una preparación ontoepistemológica para atender a la diversidad, de una manera intuitiva se percató de esas discrepancias, sin tener un manejo teórico de los términos, más bien en forma pragmática se planteó enfrentar las situaciones de forma favorable.

Por otra parte, tenemos algunos significados en cuanto al trabajo del docente de aula y docente de Educación Especial para la Atención a la Diversidad:

...al principio cuando estábamos en cuarto (4to) grado ella trabajaba conmigo en el aula, y, ella le realizaba sus actividades a Agustín aparte, pues ella se encargaba era de Agustín y, sin embargo, ella le daba una clase o dos clascitas a la semana a todos los estudiantes, depende de alguna actividad especial que haya en esa fecha, en ese momento, y así nos llevamos buenísimo, buenísimo; sin embargo, los niños cuando ella entra al aula bueno pues,

es como su otra maestra...(Sujeto de Investigación N° 2).

En el extracto anterior, la informante refleja las formas de trabajo de cooperación docente que se habían iniciado a través del proyecto ministerial “Todas y Todos a la Escuela” (MPPE 2011) que perseguía implementar una política integradora e incluyente. Entre los cambios sustanciales que el proyecto proponía, se contemplaba la incorporación del docente de educación especial (perteneciente al área de dificultades de aprendizaje) en el aula regular de manera continua para brindar apoyos a los alumnos con NEES, al docente en su planificación y al resto del alumnado en su proceso de aprendizaje. Estos aparentes cambios, presentados como novedades, ya existían bajo la línea de trabajo denominada Acción Cooperativa en el Aula Regular (ACAR), descrita claramente en la Conceptualización y Política del Área Dificultades de Aprendizaje (UPEL-IMPM 1998):

La Acción Cooperativa en el ámbito de aula regular se proporcionará a aquellos educandos que no responden de manera satisfactoria ante las exigencias del grado y sin embargo, a través de estrategias diferentes y en un trabajo coordinado entre el docente de aula regular y el equipo de profesionales del área o el maestro del Aula Integrada, pueden recibir la atención educativa especializada dentro de su grupo cotidiano de clase... (p. 29).

En esta misma línea, la Ley Orgánica de Educación (LOE 2009), a través de su artículo No. 26, instaura el mandato de ajustar o acomodar la oferta educativa ordinaria a las características y necesidades de los educandos (adaptaciones curriculares) sin perder de vista los objetivos académicos. Idealmente, estas adaptaciones deben planificarse previamente a la clase y de manera conjunta entre el docente de aula y el docente especialista, de tal manera que se preparen los contenidos, las estrategias, y se ajusten las actividades a las peculiaridades de los educandos con particular énfasis en aquellos con alguna discapacidad.

Ahora bien, poco tiempo después la forma de trabajo experimentó un viraje, la siguiente frase de la informante lo revela:

“...luego este año sé que la cambiaron porque ahora tiene un cubículo donde se lleva ahora a los niños, se los lleva lunes, martes y miércoles, dos o tres horas depende...” (Sujeto de Investigación N° 2).

La entrevistada atestigua que la atención implementada según las pautas del proyecto

“Todas y Todos a la Escuela” se deja sin efecto por iniciativa ministerial y consecuentemente los docentes de educación especial retoman su antigua forma de trabajo para brindar atención de manera individualizada y en pequeños grupos en el aula integrada o UPE. Este tipo de atención denominada Acción Cooperativa en el Aula Especial (ACAE), de acuerdo a lo esperado, debe ajustarse a las características y necesidades cognoscitivas y curriculares del estudiante para la procura de la nivelación o superación de sus desfases académicos. Si bien con la ACAE se vuelve a lo establecido en la política educativa vigente y a una “deseable” consistencia normativa, es necesario trascender esta coyuntura y tomar en cuenta las nuevas tendencias en materia de atención a la diversidad, las cuales privilegian el aprendizaje en el contexto natural de aula a través de estrategias cooperativas y colaborativas.

Con relación en la formación en Educación Especial, tenemos:

...el currículo debería incluir en la formación por ejemplo, vamos a poner en caso de la universidad, desde pregrado debería haber, en las distintas especialidades alguna asignatura dedicada a educación especial o que tenga vinculación hacia educación especial, o puede haber ya una formación de un futuro profesional que no se avoque a esta particularidad que tenemos todos los seres humanos, porque vuelvo a verlo en la amplitud que tiene el término yo diría que en cuanto a todos... (Sujeto de Investigación N° 3).

Desde el pregrado deberían contemplarse asignaturas relacionadas con educación especial, especialmente con los futuros profesionales de la docencia, desde educación inicial hasta el nivel universitario. En Venezuela, Latinoamérica y muchas partes del mundo la Educación Especial ha sido un área exclusiva para los profesionales que egresarán en esa especialidad, pero con el movimiento de integración, y más reciente el movimiento de inclusión, muchos estudiantes que pertenecían a instituciones de Educación Especial han pasado a integrarse en las escuelas regulares. Pero más allá de esto, en las aulas regulares cada persona presenta sus peculiaridades, por lo tanto deberían incluirse asignaturas que hablen de diversidad y Atención a la Diversidad, de tal forma que avancemos hacia un enfoque más humano, más comprensivo de las diferencias y además se comiencen a ver como un valor que enriquece el aula y no, como se ve actualmente, como un problema. En Venezuela existen iniciativas desde las universidades públicas y privadas que ofrecen posgrados (especializaciones y maestrías)

vinculados a educación especial y atención a la diversidad; por ejemplo, tenemos la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) que ofrece una especialización en Sordoceguera en el “Instituto Pedagógico de Caracas”; así también, el “Instituto Pedagógico de Maracay” y el “Instituto Pedagógico Rural El Mácaro” ofrecen la especialización en Integración de Personas con Discapacidad, destinada a profesionales de la docencia, tanto de educación especial como de educación inicial, integral, entre otras especialidades. Por su parte, la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC) oferta en sus diferentes sedes (Caracas, Valencia, Maracay, San Carlos) una maestría en Educación Especial Integral, abordándose allí las diferentes discapacidades y estrategias de atención.

Continuando con los significados en cuanto a formación docente, miremos el próximo enunciado:

...tratar de nivelarme en la parte de Braille y aprendí Braille ayudándome; bueno bajé materiales por internet, CAIDV (Centro de Atención de Deficiencias Visuales) nos vino a prestar un servicio muy importante aquí, nos dieron sesiones de talleres tres (3) días, en esos tres (3) días nos dieron orientaciones muy significativas relacionadas a cómo desenvolverme en el aula, cómo debía hablar, dirigirme; saber, estar presta a que ellos podían usar una grabadora... (Sujeto de Investigación N° 3).

El docente de aula puede ser autodidacta. Lo vemos reflejado en la situación antes descrita. Lo que se recibe en la formación de pregrado no es suficiente puesto que en el aula se van presentando cada día nuevos retos que enfrentar y entre ellos lo relativo a la atención a las personas con discapacidad. Hoy en día contamos con información disponible mediante el internet; son muchos los académicos que invierten en estas nuevas tecnologías para mantenerse a la vanguardia de los cambios. En ese sentido, dada la diversidad de población, las diferentes áreas y programas de la modalidad de Educación Especial, el docente debe prepararse para trabajar con estudiantes con autismo y manejar las técnicas de comunicación adecuadas; asimismo, conocer sobre discapacidades sensoriales (auditivas y visuales), dominar la Lengua de Señas Venezolana (LSV) y el Sistema Braille como métodos alternativos de comunicación. También, atender discapacidades físico-motoras y alumnos con discapacidad intelectual, sus técnicas y estrategias específicas; todo ello en el marco de los movimientos de integración e inclusión en Venezuela. Mediante una formación permanente con talleres facilitados por los

equipos interdisciplinarios de los servicios y planteles de la modalidad, se pueden dar unas recomendaciones generales que permitan iniciar un trabajo con los estudiantes en el aula sin que los docentes se sientan incómodos y temerosos.

CONCLUSIONES

Los esfuerzos deben centrarse en la operatividad de la Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. Ya existe una teoría amplia y general sobre el tema y es el momento de ejecutarla en forma contextualizada. Cada región o país ajustaría los mandatos, principios y valores generales a su idiosincrasia, recursos humanos y materiales, voluntad, sistema educativo e infraestructura. Los diferentes organismos encargados de garantizar las políticas de educación inclusiva tienen que centrar sus esfuerzos en evaluar los programas y los proyectos de diferentes países; esto con el propósito de tomar como referencia ejemplos exitosos en la materia, pero, siempre con sentido crítico; adoptar lo que se pueda acorde con nuestras necesidades y contexto. Se trata de hacer menos declaraciones, mandatos, pronunciamientos y concretar más acciones que viabilicen la educación inclusiva: “menos consignas, más y mejores prácticas”. Cuando se pretenden cambios como una educación de calidad para todos, no solo basta con declararlo. Esta voluntad debe ir acompañada de las gestiones necesarias: inversión de recursos humanos y materiales, mejoramiento de las infraestructuras o nuevas estructuras físicas, formación y concientización a toda la comunidad educativa, entre otras acciones.

Es necesario que todas las universidades revisen y ajusten sus planes de estudio con el propósito de incorporar asignaturas, materias y cursos en atención a la diversidad y educación inclusiva, a fin de preparar a los futuros docentes para asumir la educación y un proceso de enseñanza y aprendizaje constructivista; hacer énfasis en la formación del Ser más que en el conocer; tener materias específicas relativas a la atención a las discapacidades intelectuales, sensoriales y físicas; recibir conocimientos sobre los estilos, ritmos para aprender y todas aquellas singularidades que puedan presentarse en las aulas (diferencias étnicas, religiosas, de sexo, de nacionalidad, entre otras) También, se considera necesario fortalecer lo relativo a las estrategias adaptadas o adaptaciones curriculares.

De acuerdo a lo antes descrito, una vez que los docentes laboren en una institución escolar, deben seguir su formación permanente a través de posgrados y cursos de formación continua, en

articulación con aquellos servicios de la modalidad de educación especial destinados para ello. Existen los Equipos de Integración Social en cada municipio, quienes son los responsables de llevar el programa de Integración Social y cuyas funciones son asesorar, formar al personal docente y técnico, hacer seguimiento a los alumnos con NEES integrados desde el nivel de educación inicial y hasta el subsistema de educación universitaria. Además, en las escuelas tienen que fomentarse los encuentros que permitan el desarrollo profesional mediante el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y materiales. Se precisa de docentes preparados para la diversidad, creativos, innovadores, críticos, con un sentido de trabajo colaborativo. El docente debe estar en una formación continua, ser autodidacta y también conformar comunidades de aprendizaje en las cuales se compartan y apoyen en cuanto a los nuevos desafíos que se presentan en el aula: la variedad de estudiantes con su multiplicidad de situaciones individuales y sociales.

Se sugiere incorporar el tema de la Diversidad y Atención a la Diversidad en las líneas de investigación de las universidades y las líneas de investigación que recién se generan en las escuelas, discutidas en los grupos docentes y, llevadas a los congresos pedagógicos tanto locales, como nacionales. De esta forma, se pueden socializar y compartir las experiencias que permitan el desarrollo profesional de acuerdo con la realidad venezolana.

Los servicios de Educación Especial que sirven de apoyo interno en las escuelas tienen que transformar su forma de trabajo, por lo que se requiere que se haga una revisión de las políticas a la luz de las nuevas tendencias en atención a la diversidad y educación inclusiva. Algunos de esos cambios, consisten en que los docentes de Educación Especial del área de dificultades de aprendizaje como integrantes originarios de la institución educativa enfoquen sus esfuerzos en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la diversificación de estrategias y recursos para atender a la variedad de estudiantes. Así también, apoyar a los docentes, padres y la comunidad mediante programas sistemáticos de orientación, formación y acompañamiento en los asuntos relativos a la crianza y procesos educativos. Todo esto, manteniendo el trabajo de atención personalizada y diferenciada a aquellos estudiantes que por sus características precisen el apoyo específico.

Para lo anterior, se requiere hacer cambios fundamentales en la forma de trabajo de los

docentes de educación especial, los cuales deben estar direccionados desde la gerencia central: MPPE, Coordinación Nacional de Educación Especial, de manera conjunta con instancias regionales competentes: Zonas Educativas, Coordinaciones Estadales de Educación Especial, docentes de los planteles y servicios de la modalidad. En principio con una revisión crítica-reflexiva de la conceptualización y su operatividad, partiendo de las nuevas exigencias basadas en prácticas más sociales-curriculares y menos clínico-rehabilitativas. El equipo de docentes de educación especial del área de dificultades de aprendizaje debería continuar siendo parte originaria de las escuelas, con el propósito de que se aumente la pertenencia a ellas. Su función principal estaría dirigida en buena medida hacia los procesos de mejora de la institución escolar en general sin descuidar la atención individualizada que determinados estudiantes requieran. Se debe considerar atender las necesidades educativas presentadas en el aula regular junto al grupo de clases común, aplicando adaptaciones curriculares planificadas previamente entre los equipos de trabajo: docente de aula, docente de educación especial, representante, psicólogo, terapistas. De esta manera, reduciremos las prácticas excluyentes en las cuales se retira al estudiante de su contexto natural de aula para darle una atención paralela y muchas veces carente de significado, no ajustada a los contenidos curriculares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GADAMER H. 2010. Verdad y método II. Ediciones Sígueme, Salamanca, España, pp. 182.
- LOE (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN). 2009. Disponible en línea en: <https://www.urbe.edu/portal-biblioteca/descargas/Ley-Organica%20de-Educacion.pdf> (Acceso 06.11.2019).
- MENDÍA R. 1999. Gradación de las medidas de tratamiento de la universidad. Rev. Org. Gest. Educ. Venez. 2:13-16.
- MPPE (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN). 2011. La modalidad de educación especial en el marco de la educación bolivariana. Disponible en línea en: <http://www.slideshare.net/difiaprendizaje/UNA/reforma-nva-conceptualizacin-ee-2011> (Acceso 06.11.2019).
- UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA). 1990. Declaración Mundial

- sobre Educación para Todos. Disponible en línea en: http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF (Acceso 05.11.2019).
- UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA). 1994. Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales. Disponible en línea en: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_S.PDF (Acceso 05.11.2019).
- UPEL-IMPM (UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR, INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO). 1998. Conceptualización y política de la atención educativa de las personas con necesidades especiales. Fundación UPEL-IMPM, Caracas, Venezuela, pp. 567.
- VERGARA CIORDIA J. 2002. Marco histórico de la educación especial. Disponible en línea en: <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8053/1/Estudios%209.pdf> (Acceso 06.11.2019).
- WARNOCK M. 1998. Guía ética para personas inteligentes. Turner Fondo de Cultura Económica, México DF, México, pp. 25-30.